

Bretonischer Blaubart und Mini-Napoleon

Ein Reisebericht von Walter Staehelin (Text) und Herbert Maeder (Aufnahmen)

IV.

Typisch für das Land sind die als Windschutz dienenden Lebhäge. Die Bäume werden «rasiert», damit sie nicht zu viel Sonne wegnehmen.

Zu den Absonderlichkeiten der Bretagne gehört es, dass die gediegenen und einladenden Gaststätten häufig nicht am Rand der Heerstrasse liegen, sondern irgendwo in einer Einöde, wo man sie gar nicht sucht. So stossen wir auch unvermutet auf die «Auberge Poher», die sich hinter wohlgepflegten Bäumen versteckt wie eine Oase in der Wüste. Poher? Das macht mich zudem wissensdurstig.

Poher – woher?

Zwar habe ich während des Kampfes um die französische Präsidentschaft verschiedene Male vernehmen müssen, dass der Kandidat Alain Poher ein Bretoner sei. Von woher er eigentlich stammt, hat man mir aber nie verraten. In meiner Reisetasche befindet sich eine Zeitschrift aus Rennes, in welcher Poher sich mit den folgenden Worten liebevoll selber zur Wahl empfiehlt: «Warum soll ich nicht den Mut haben, ich – Bretoner von Paris – mich an alle meine Landsleute zu wenden? Geboren zu Ablon in der Pariser Region, wo meine Eltern sich niedergelassen hatten, habe ich meine Vorväter nie vergessen. Sie waren in Brest und Umgebung beheimatet. Ich bin also ein Bretoner von echtem Schlag und stolz darauf. Schon als

Senatspräsident wollte ich weder meinen Ursprung noch die schwerwiegenden Probleme unserer Heimat übersehen. Es gibt noch so viel für unsere liebe Bretagne zu tun, damit unsere Jugend an ihre Zukunftschancen glauben kann.»

Mit diesem Dokument in der Hand betreten wir also besagte Herberge. Die Herrin des Hauses, eine «Madame» vom Perückenscheitel bis zur Sohle, weiss gleich Bescheid: «Die Poher stammen aus unserer Gegend hier und sind erst später nach Brest ausgewandert. Genau gesagt ist Carhaix-Plouguez ihr Herkunftsort. Das ist ein altes Städtchen, ungefähr sechs Kilometer von hier entfernt. Es liegt an der Hauptstrasse von Rennes nach Brest. Dort wird man Ihnen nähere Auskunft geben können.» Wenn auch der Madame, wie der Leser auf Grund meiner obenstehenden Angaben über sie weiss, die Haare nicht gut zu Berg stehen können, so habe ich doch das Gefühl, dass sie aus irgendeinem Grund gewisse Dinge nicht erzählen will, über die sie genau Bescheid weiss. Sie erklärt auch vielsagend, dass sie mit diesem Geschlecht nichts, auch nicht im entferntesten zu tun habe.

Mir wird mittlerweile recht unbehaglich bei dem Gedanken, dass ich in dem be-

sagten Städtchen durch meine indiskreten Fragen in einer wahrscheinlich nicht nur erbaulichen Familiengeschichte herumstochere. Doch wozu haben wir einen in die Details gehenden Reiseführer mitgenommen, aus welchem alles zu erfahren ist? Also Stichwort «Carhaix» – und schon sitzt mir der Stich im Herzen. Ich lese:

«Im 6. Jahrhundert machte ein gewisser Herzog von Poher, der durch seine Grausamkeit berühmt war, Carhaix zu seinem Hauptsitz. Er zählte zu den Blaubärten der Bretagne und schnitt allen seinen Frauen den Kopf ab. Die fünfte, namens Tréphine, wurde mit dem Sohn Trémeur auf diese Weise ermordet.» Zu seinem Nachfolger aber setzte der Bösewicht einen gewissen Alain «Barbe Torte», also Zwirbelbart, ein, dem unser Poher seinen Vornamen zu verdanken hat.

Nun bringe ich Madame schonend bei, dass wir uns den schweren Gang nach Carhaix ersparen können und alles Nötige wissen. «Tant pis» meint sie trocken. Etwas spöttisch sage ich jetzt: «Unter diesen Umständen ist es Ihnen gewiss nicht leicht gefallen, für Papa Poher zu stimmen, wie man ihn so nett genannt hat, nicht wahr?»

Madame antwortet dezidiert: «Ob er ein lieber Kerl ist und ob er Bretoner ist – das interessiert mich so wenig wie seine Herkunft. Ich habe Pompidou die Stimme gegeben, wie übrigens die grosse Mehrzahl der Bretonen, denn Poher gehört zu den Radikalen, die den Geist der Französischen Revolution von 1789 weiterpflegen! Jawohl, er gehört zu den Jakobinern und Gleichschaltern. Mit bretonischen Lippenbekenntnissen ist nichts getan. De Gaulle hat dieser Herrschaft ein Ende bereitet, und darum stimmen immer so viele Bretonen und Elsässer gaullistisch.»

Womit auch mir nichts anderes übrigbleibt, als einen dicken Strich unter dieses betrübliche Kapitel zu ziehen.

Von Mozart zu den Autobestandteilen

Alle Wege führen nach Pontivy, könnte man bei einer Fahrt durch das Innere der Bretagne meinen. Es liegt tatsächlich mitten im Herzen der Provinz, an der Kreuzung der Strasse von Osten nach Westen und von Norden nach Süden. Der Ort fehlt selten auf einem grösseren Wegweiser. Um so eigentümlicher berührt es, dass ausgerechnet dieses Städtchen von 12 000 Einwohnern

seiner geopolitischen Lage keineswegs gerecht wird. Pontivy macht einen ausgesprochen verschlafenen Eindruck. Es scheint auf den ersten Blick überhaupt nur aus dem Kreuzpunkt der beiden Hauptstrassen zu bestehen. Wir kaufen Früchte in einem unordentlichen Krämerladen. Ein halber Trottel mit Tiefaugen, Bartstopplern und durchlöchernten Pantoffeln weiss mir keine Antwort auf die höfliche Frage, warum gerade dieser Ort hier so ausgestorben wirke. Er murmelte etwas von einem «Docteur» und einer «Pharmacie». Dort lernen wir also den Apotheker kennen, der gleichzeitig auch Arzt ist. Er heisst Pierre Laugard und sieht eher wie ein Dichter oder ein Schauspieler aus.

Als ich meine Verwunderung darüber ausdrückte, dass eine solche Stadt derart verlassen aussehe, öffnet er die Läden, zeigt mit theatralischer Handbewegung hinaus und schreit beinahe: «Sehen Sie, wie die Wagen vorbeifilzen? Die Leute haben es eilig. Sie wollen möglichst rasch an die gesegneten Küsten gelangen oder zurück nach Paris. Alles sähe ganz anders aus, wenn Pontivy Mittelpunkt des Schienenverkehrs geworden wäre, wie es sich ja geradezu aufdrängt. Aber nein, Paris leistete sich den Schurkenstreich, die Bahnlinie von der Metropole weit nördlich davon über Saint-Brieuc nach Brest zu legen. Die durch den Seehandel und den Tourismus ohnehin schon begünstigten Küstenorte werden in allem bevorzugt. Wer da hat, dem wird gegeben, und wer da nicht hat, ja eben...»

Das bewegt mich dazu, dazwischenzufahren: «Ich kann mir nicht gut vorstellen, dass die französischen Regierungen aus böser Absicht Ihre Stadt vernachlässigt haben, als ob sie sich einen Spass daraus machten, das Herz der Bretagne verbluten zu lassen.»

Jetzt glüht es in seinen Augen: «Doch, da haben wir's! Es war ein Racheakt. Napoleon I. erkannte mit genialem Blick die strategische Bedeutung von Pontivy. Er liess hier neue Quartiere erstellen und gab der Stadt den Namen Napoléonville. Damals schworen unsere Vorfahren feierlich: 'Wir sind keine Bretonen, sondern Franzosen und Anhänger des gleichen Kaiserreiches.' Als später in Paris wieder die Gegner des Kaisers zum Zuge kamen, vergalteten sie uns das, wo sie es nur konnten. Und unsere bretonischen Brüder schikanieren uns ebenfalls, als ob wir Verräter seien, nur weil wir ihren engstirnigen Partikularismus nicht mitmachen wollten und uns als ein Teil des grossen Frankreichs ausgaben.»

«Was nun?» Das ist die einzige Frage, die mir einfällt. Sogleich verrät mir der Docteur, ein wahrer Pfadfinder in der Wüste, wie er Pontivy eine würdige Zukunft zu geben wisse. Er habe mit seiner Gemahlin die *Association Mozart* und einen *Ciné-Club* ins Leben gerufen. Auf seine Initiative hin sei 1964 das *Centre culturel* mit dem 800 Stühle umfassenden Festsaal erstellt worden. Eine Reitschule und verschiedene Sportplätze seien weitere Errungenschaften. Helfend zur Hand stehe ihm das *Comité Napoléon*, das die Jugend zu begeistern wisse.

Ich kann der Versuchung nicht widerstehen, auch dem napoleonischen Führer meine Aufwartung zu machen. Der Bursche heisst Bernard Delhaye und ist kaum 22 Jahre alt. Er tritt recht selbstbewusst auf und glaubt offenbar vorerst einmal an seine eigene grosse Zukunft, worauf sich wohl die ruhmreiche Renaissance von Napoléonville von selber einstelle. Er führt mich in das erstaunlich modern gebaute und umfangreiche *Centre culturel*. Dort verschränkt er angesichts der 800 leeren Stühle im Saal die Arme in der Manier seines Vorgängers von Waterloo, als ob er seine künftige Armee überschauen müsste.

Dieses beinahe prunkvolle Gebäude in einer Stadt, wo kein Telefon normal funktioniert, wo es sonst nur lottrige Türen und schmutzige Fassaden gibt, lässt mir keine Ruhe. Ich setze mich in ein grosses Café an der Strassenkreuzung, wo sich allem Anschein nach die Geschäftsleute der Umgebung zu treffen pflegen. Mit einem solchen komme ich ins Gespräch. Er hat Mühe, mich nicht auszulachen, als ich den Kultur-eifer dieser Stadt belobige.

Dann geht es ihm einigermaßen suffisant über die Lippen: «Das sind doch alles nur Seifenbläser, dieser Doktor und der Napoleon in Miniatur, weltfremde Illusionisten, die viel Geld gesammelt und unnütz verschleudert haben. Der Festsaal war noch nie zu einem Viertel gefüllt. Ich sage es ihnen als Kaufmann: Man hat den Wagen vor den Ochsen gespannt. Zuerst müsste es gelingen, aus Pontivy ein wirtschaftlich blühendes Zentrum zu machen. Dann erst könnte es auch zu einem ausstrahlenden und attraktiven Kulturzentrum werden.»

Auf meinen Einwand, dass er doch immerhin hier als Geschäftsmann auf sei-

ne Rechnung komme, erwiderte er beinahe mitleidig: «Ich will Ihnen mein Geheimnis verraten. Es heisst nicht Mozart, sondern Handel mit Autobestandteilen.»

Auf Gauguins und Amiets Spuren

Die pittoresken Fischerdörfer der Bretagne bedürfen so wenig einer zusätzlichen Beschreibung wie die zahlreichen Badeorte. Sie sind der Anziehungspunkt der Fremden und für die Verödung des Landesinnern ebenso verantwortlich wie Paris. Eine Ausnahme macht Pont-Aven, das nach dem Volksmund aus 14 Mühlen und 15 Häusern besteht. Es ist wahrlich malerisch und doch gar nicht aufgeputzt und auf den Tourismus abgerichtet.

Pont-Aven ist sogar absichtlich unkomfortabel. Es ist nonkonformistisch. Es ist stolz darauf, die Bretagne in Reinkultur zu verkörpern. Das hat zur Folge, dass hier auch ein Zentrum des oft gewalttätigen Rebellentums und Separatismus ist.

Mit Bildern statt mit Geld beglichen viele Maler von später weltweitem Ruf ihre Rechnungen in der Pension von Pont-Aven. – Die beiden Damen erinnern sich noch an Gauguin und den Schweizer Amiet.

Impressionisten wie Monet und Whistler haben Pont-Aven in seiner so charakteristischen bretonischen Schönheit und Wildheit entdeckt. Gauguin folgte ihnen. Er kam in den achtziger Jahren in das Dorf. Gauguin hatte sich bekanntlich erst spät, mit 35 Jahren, der Malerei zugewandt. Vorher war er ein gewissenhafter Bankbeamter. Dann aber wählte er sich diesen Zufluchtsort, um sich der Zivilisation, den Konventionen und der Unaufrichtigkeit des Lebens zu entziehen. Ihm folgte eine Schar von gleichgesinnten Künstlern, und so entstand um ihn die *Schule von Pont-Aven*. Wir begegnen einem solchen Maler, der sich heute noch zu dieser Schule bekennt. Er umschreibt uns seine Eindrücke folgendermassen: «Hier finde ich nicht nur die unbegängelte Natur, sondern auch die geheimnisvolle Vergangenheit der Bretagne. Hier sind die heidnischen Menhire, die christlichen Wegkreuze, die intensive und archaische

Religiosität; hier ist die wilde und doch zarte Poesie der Bretagne harmonisch vereinigt.»

Nun erteilt er mir eine kunstgeschichtliche Lektion: «Die wenigsten dieser Maler, die Ende des 19. Jahrhunderts in Pont-Aven weilten, konnten sich dem Einfluss der starken Persönlichkeit Gauguins entziehen. Er hatte sich vom Impressionismus gelöst und lehrte seine Anhänger eine neuartige Naturbetrachtung, die in der Synthese von Farbe und scharfumrissener Form besteht. Das Bild ist in Farbenkomplexen aufgeteilt – Licht ohne Schatten und Abkehr vom Naturalismus!»

Mitten im Dorf steht die ehemalige Pension Gloanec, wo sich die Künstler seit Monet bis auf den heutigen Tag getroffen haben und immer noch treffen. Wenn sie kein Geld mehr hatten, bezahlten sie mit Bildern. Die Wände sind damit übersät. Aus der Pension ist eine Wirtschaft geworden. Die zwei alten Damen, die sie führen und als Kinder noch die grosse Zeit von Pont-Aven erlebt haben, plaudern mit uns. Wir geben uns als Schweizer zu erkennen, worauf sie auf Cuno Amiet zu sprechen

(Fortsetzung folgt)